

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
358 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусоидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

**Абдурашидов Искандарбек
Журъат угли**
Ибрахимов Каримжон Исмаилович

**Мирзалиев Санжар
Махаматжон угли**
Ташкентский государственный
экономический университет,
Ташкент, Узбекистан

**Ибрахимов Каримжон
Исмаилович**
Ташкентский государственный
транспортный университет,
Ташкент, Узбекистан

Абдурашидов Сардор Журъат угли
Центр укрепления материально-технической
базы высших и профессиональных
образовательных учреждений при
Министерстве высшего образования,
науки и инноваций

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития инфраструктуры электромобилей (EV) в Узбекистане и сравниваются экономические и экологические преимущества электромобилей с автомобилями, работающими на бензине. Используя данные о годовых затратах на топливо и электроэнергию, в статье показано, что эксплуатация электромобилей, особенно при использовании домашней зарядки, может быть более рентабельной. В статье также анализируются меры государственной поддержки, направленные на развитие инфраструктуры зарядки электромобилей и стимулирование внутреннего производства электромобилей. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Китаем, страной-лидером в области технологий зарядки электромобилей. В статье приводятся прогнозы развития отрасли до 2030 года, которые включают планы по увеличению количества зарядных станций и доли электромобилей в общем национальном парке. Результаты исследования показывают, что внедрение электромобилей не только приводит к снижению эксплуатационных расходов, но и способствует улучшению экологической ситуации в Узбекистане.

Ключевые слова: Электромобили, зарядная инфраструктура, экономическая эффективность, экологические преимущества, государственная поддержка, Узбекистан, Китай, «зелёная» экономика, зарядные станции, сравнительный анализ затрат.

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda elektr transport vositalari (EV) infratuzilmasining rivojlanish tendentsiyalarini o'rganadi va EV'larning iqtisodiy va ekologik afzalliklarini benzinda harakatlanuvchi transport vositalari bilan solishtiradi. Yillik yoqilg'i va elektr xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalangan holda, qog'oz elektr transport vositalarini ishlatish, ayniqsa, uyda zaryadlashdan foydalanganda, tejamkorroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Maqolada, shuningdek, elektr transport vositalarini quvvatlantirish infratuzilmasini rivojlantirish va elektr transport vositalarini mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirishga qaratilgan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan chora-tadbirlar tahlil qilingan. Elektromobillarni quvvatlantirish texnologiyalari sohasida yetakchi davlat – Xitoy bilan hamkorlikka alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada tarmoqni 2030 yilgacha rivojlantirish prognozlarini keltirilgan bo'lib, ularda quvvat stansiyalari sonini va umumiy milliy avtoparkda elektromobillar ulushini oshirish rejalarini ko'rsatilgan. O'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, elektromobillarni joriy etish nafaqat ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga, balki O'zbekistondagi ekologik vaziyatni yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Elektr transport vositalari, zaryadlovchi infratuzilmasi, iqtisodiy samaradorlik, ekologik imtiyozlar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston, Xitoy, yashil iqtisodiyot, zaryadlash stansiyalari, qiyosiy xarajatlar tahlili.

Abstract: The article examines trends in the development of electric vehicle (EV) infrastructure in Uzbekistan and compares the economic and environmental benefits of EVs with gasoline-powered cars. Using data on annual fuel and electricity costs, the article demonstrates that operating EVs, particularly when utilizing home charging, can be more cost-effective. The article also analyzes government support measures aimed at fostering EV charging infrastructure development and stimulating domestic EV production. Special attention is given to cooperation with China, a leading country in EV charging technology. The article provides forecasts for industry growth until 2030, which include plans to increase charging station numbers and the proportion of EVs in the overall national fleet. The findings of the study indicate that the adoption of electric vehicles not only leads to reduced operating expenses, but also contributes to an improvement in the environmental situation in Uzbekistan.

Keywords: Electric vehicles, charging infrastructure, economic efficiency, environmental benefits, government support, Uzbekistan, China, "green" economy, charging stations, comparative cost analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Электромобиль (EV) — это транспортное средство, использующее электродвигатель, который питается от аккумулятора, получающего заряд от внешнего источника. Китай является одним из лидеров в области развития технологий зарядки электромобилей и одним из крупнейших потребителей этой категории транспортных средств. Значительную долю потребителей составляют представители среднего класса [10].

В Китае наблюдается активное развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей, что обусловлено лидирующими позициями страны в области производства аккумуляторов. Согласно заявлению компании Rap, Китай является ведущим мировым рынком зарядных станций для электромобилей.

В последнее время в большинстве регионов Китая, в частности в районе Большого залива, наблюдается тенденция к увеличению количества зарядных станций. Это обусловлено, в частности, ростом продаж электромобилей в стране.

В Китае активно внедряются передовые технологии, особенно в регионе Большого залива GBA. Среди них можно выделить следующие инновации: быстрая зарядка, двунаправленные зарядные устройства для электромобилей, встроенные зарядные устройства, беспроводные зарядные устройства, а также интеллектуальная система зарядки [10].

В Узбекистане наблюдается тенденция к увеличению количества станций для зарядки электромобилей. По официальным данным, с мая 2024 года количество таких станций увеличилось почти вдвое и составило 1085 единиц. В течение 2024 года было открыто более 500 новых электрозаправок, при этом более 50% из них расположены в Ташкенте.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что электромобили являются более экономически и экологически выгодным решением по сравнению с бензиновыми автомобилями.

Кроме того, электромобили не загрязняют окружающую среду, что способствует сохранению экологии и соблюдению принципов зелёной экономики.

Цель данной статьи — проанализировать текущее состояние и перспективы развития инфраструктуры электромобилей в Узбекистане, оценить экономическую эффективность их использования и выявить экологические преимущества по сравнению с традиционными автомобилями.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В данном разделе представлен обзор литературы, посвященный исследованиям, связанным с развитием инфраструктуры для электромобилей в Узбекистане и мире. Особое внимание уделено работе Танташева Р.А., который прогнозировал значительный рост отрасли после 2025 года. Однако уже в 2024 году наблюдается значительное увеличение количества зарядных станций и продаж электромобилей. Также рассматривается опыт Китая, где активно внедряются передовые технологии зарядки, такие как быстрая зарядка и беспроводные системы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа использовались данные о годовых затратах на эксплуатацию бензиновых автомобилей и электромобилей, а также информация о государственных мерах поддержки и сотрудничестве с Китаем в области технологий зарядки. Сравнительный анализ затрат проведён на основе данных о среднем расходе топлива и электроэнергии, а также стоимости зарядки на различных типах станций. Прогнозы развития инфраструктуры до 2030 года основаны на официальных документах и статистических данных.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Узбекистане эксплуатационные затраты на электромобили значительно ниже, чем на автомобили с бензиновым двигателем. Рассмотрим это на примере (таблица 1).

Таблица 1. Сравнение годовых расходов на частный автомобиль (бензиновый и электромобиль).

Параметры	Бензиновый автомобиль	Электромобиль		
		Домашняя зарядка	Станции переменного тока (AC)	Станции постоянного тока (DC)
Средний расход	9 л / 100 км	15 кВт·ч / 100 км	15 кВт·ч / 100 км	15 кВт·ч / 100 км
Цена топлива / электроэнергии	10 700 сум / литр	295 сум / кВт·ч	1 950 сум / кВт·ч	2 850 сум / кВт·ч
Годовой пробег	15 000 км	15 000 км	15 000 км	15 000 км
Общий расход	1 350 литров	2 250 кВт·ч	2 250 кВт·ч	2 250 кВт·ч
Годовые расходы	14 445 000 сум	663 750 сум	4 387 500 сум	6 412 500 сум

В данной таблице приведен сравнительный анализ годовых расходов на частный автомобиль в зависимости от типа используемого топлива: бензиновый автомобиль (АИ-92) и электромобиль с различными вариантами зарядки. Для бензинового автомобиля указан средний расход топлива (9 л/100 км) и его стоимость (10 700 сум/литр), а годовые расходы рассчитаны для частного использования при пробеге 15 000 км в год.

Для электромобиля рассмотрены три сценария: домашняя зарядка по тарифу для населения (295 сум/кВт·ч), зарядка на общественных станциях переменного тока (AC) по средней стоимости 1 950 сум/кВт·ч и зарядка на станциях постоянного тока (DC) по средней стоимости 2 850 сум/кВт·ч. Указано, что стоимость зарядки на общественных станциях может варьироваться в зависимости от региона и оператора, а также учтено, что минимальная сумма для начала зарядки составляет 10 000 сум [27].

Полученные результаты демонстрируют, что наиболее экономичным вариантом для частного использования является электромобиль с домашней зарядкой (663 750 сум в год), в то время как использование общественных зарядных станций, особенно DC, значительно увеличивает расходы. Данные расчеты актуальны для частного использования и могут служить основой для дальнейшего анализа в контексте развития инфраструктуры электромобилей и тарифной политики.

Таким образом, эксплуатация электромобиля в Узбекистане экономически более выгодна, особенно при использовании домашней зарядки.

Согласно статистическим данным, предоставленным министерством энергетики, на сегодняшний день количество пользователей зарядных станций составляет 90 тысяч человек [10].

Станции расположены по территории страны неравномерно, при этом наибольшее их количество (120 штук) находится в Ташкентской области, а наименьшее (9 штук) — в Каракалпакстане. В Наманганской, Самаркандской и Ферганской областях расположено по 61 зарядной станции.

Исследование развития электромобильной отрасли в Узбекистане было проведено Танташевым Р. А. В результате анализа прогнозов экспертов в области автомобилестроения было установлено, что развитие электромобилей в Узбекистане может выйти на новый уровень не ранее 2025 года.

Однако, как показывает практика и статистика, приведённая в исследовании, существенный скачок развития инфраструктуры произошёл уже в 2024 году [12].

Важно отметить, что переход на зелёную экономику имеет большое значение для развития отрасли. Эта мировая тенденция не только способствует получению прибыли, но и сохранению экологии, особенно в контексте развития электрозаправочных станций (ЭЗС). Ставку Танташев делал на разработки учёного Д. Хамраева, как разработчика альтернативного вида топлива. На практике рост связан с импортом электромобилей, а также с созданием собственного полного цикла производства, который на сегодняшний день не заработал в

полную мощность, но имеет хорошие перспективы [18]. Нельзя недооценивать и уровень государственной поддержки.

19 января 2023 года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на развитие инфраструктуры для электромобилей в стране. В документе отмечается, что массовый переход населения Узбекистана на электромобили сдерживается только одним фактором — недостаточным количеством зарядных устройств [2].

Кроме того, существует проблема отсутствия чётко проработанной нормативно-правовой базы, регулирующей продажу электроэнергии для зарядки электромобилей со стороны предпринимателей.

В постановлении президента также было указано, что зарядные станции должны быть установлены в каждом новом торговом центре, в местах отдыха и развлечений, а также вдоль автомобильных дорог государственного и международного значения. Министерству строительства было поручено разработать технический регламент и реализовать все проекты на практике.

Таким образом, в 2023 году было продано 1400 участков, предназначенных для установки зарядных станций, и 500 станций были установлены силами региональных электрических сетей вдоль ключевых автомобильных дорог. В 2024 году было установлено еще 500 станций.

Кроме того, с 2023 года у предпринимателей появилась возможность продавать электроэнергию через электрозаправочные станции с возможностью самостоятельного регулирования тарифа, что способствовало более активному развитию этой отрасли.

В соответствии с планом поддержки развития инфраструктуры зарядных станций в Узбекистане, который действует с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года, предусмотрены следующие меры:

1. Земельный налог не будет взиматься с участков, используемых для размещения зарядных станций и автостоянок для электромобилей [28];
2. Предприниматели, чья деятельность связана с зарядными станциями, будут освобождены от уплаты налога на прибыль [28];
3. Импортные компоненты зарядных станций и сами зарядные станции не будут облагаться таможенной пошлиной [28].

Рис 1. Динамика роста продажи электромобилей в Узбекистане за 2021-2024 г.г.

По данным Центра экономических исследований и реформ, в 2022 году продажи легковых электромобилей в Узбекистане выросли в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом — с 1,7 до 5,9 тысяч единиц. В 2024 году было продано более 15 тысяч таких автомобилей [12].

С 1 февраля 2025 года вступает в силу постановление Кабинета Министров №732, согласно которому 5% парковочных мест в учреждениях должны быть оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Это требование распространяется на гостиницы, торговые центры, общественные объекты и другие организации [2].

Также вблизи жилых домов будут расположены зарядные станции мощностью до 22 кВт, что позволит владельцам электромобилей осуществлять зарядку своих транспортных средств в непосредственной близости от места проживания [2].

Для привлечения частных компаний будет продолжена практика проведения аукционов на аренду мест для установки зарядных станций. Для этого будет использоваться электронный ресурс «К-САВДО». Данное постановление было зарегистрировано в Национальной базе данных законодательства и вступило в силу 4 ноября 2024 года [2].

Массовое внедрение электромобилей имеет не только экономическое значение, но и экологическое. Это часть концепции «зелёной экономики», направленной на снижение выбросов вредных газов в атмосферу.

В Узбекистане проводится активная политика по созданию полного цикла производства электромобилей. Инвесторы, работающие в этой сфере, получают ряд привилегий.

В соответствии с законодательством, до 1 января 2030 года электромобили, произведенные на территории страны, освобождаются от уплаты утилизационного сбора. Все комплектующие для таких автомобилей могут быть импортированы без уплаты налога [1].

В 2024 году льгота составила около 300 миллиардов сумов. Инвесторы могут ввозить электромобили и комплектующие для их сборки в течение двух лет без уплаты таможенной пошлины.

Государство также компенсирует проценты по кредитам, взятым на покупку электромобилей, произведенных в стране, в размере не более 10 процентных пунктов от суммы кредита, превышающей 15%, в течение первых 36 месяцев. При этом сумма кредита не должна превышать 360 миллионов сумов [20].

Стремительное увеличение числа электромобилей в стране обусловлено в первую очередь поддержкой со стороны правительства. Меры стимулирования, такие как льготы, привлекают все больше инвесторов в эту сферу. Кроме того, водители такси, использующие электромобили для перевозки пассажиров, будут освобождены от уплаты государственной пошлины за лицензию до 2030 года, что также способствует увеличению числа электромобилей.

Государственные предприятия, расположенные в регионе, имеют право на получение льгот при приобретении электромобилей. В ближайшее время планируется признание международных стандартов и сертификатов производства электромобилей и их комплектующих, выдаваемых государственными органами стран Европы, США и Китая.

Особенно тесное сотрудничество Узбекистан поддерживает с Китаем, поскольку опыт этой страны активно применяется в настоящее время, в том числе в сфере государственной поддержки отрасли.

По прогнозам, к 2025 году в республике планируется установить 2 283 станции. Из них 2 682 станции будут расположены рядом с торговыми и бизнес-центрами, предприятиями общественного питания и гостиницами, а 15 729 станций — на стоянках у многоквартирных домов.

Это позволит создать одну из наиболее развитых сетей зарядных станций в Центральной Азии и сделать электромобили доступными для широкого круга потребителей. Развитие зарядной инфраструктуры является важным шагом на пути к созданию экологически чистого транспорта и улучшению качества воздуха в Узбекистане [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегия Узбекистана в области перехода на электромобили направлена на обеспечение доступности и достаточного количества зарядных станций. В настоящее время активно ведётся строительство новых станций и ввод их в эксплуатацию.

На законодательном уровне принимаются меры, направленные на привлечение инвесторов, поддержку предпринимателей и стимулирование развития сферы электроавтомобиле-строения и строительства зарядных станций. Благодаря льготам и выгодным условиям эксплуатации, количество электромобилей в стране значительно увеличилось. Инфраструктура для зарядки электромобилей активно развивается, и к 2030 году доля электромобилей в Узбекистане может составить около 50%.

В статье приведены материалы по годовому расходу электромобилей и бензиновых автомобилей.

Откуда видно, что годовой расход бензинового автомобиля составляет 14 445 000 сумов, а годовой расход электроэнергии для электромобиля при зарядке от домашней сети - 663 750 сумов. При зарядке от станций переменного тока затраты составляют 4 387 500 сумов, а при зарядке от станций постоянного тока - 6 412 500 сумов.

Наиболее экономичным вариантом является электромобиль с домашней зарядкой (663 750 сум в год). Использование общественных зарядных станций (особенно DC) значительно увеличивает расходы. Бензиновый автомобиль обходится дороже всех вариантов (14 445 000 сум в год). Выброс углекислого газа при эксплуатации электромобилей практически отсутствует.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 декабря 2022 г. № ПП-443 «О мерах по государственной поддержке организации производства электромобилей» [Электронный ресурс]. – URL: [https://lex.uz/ru/docs/6316585] .
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. О дополнительных мерах по расширению в республике инфраструктуры использования электромобилей в 2024–2025 годах: Постановление от 01.11.2024 г. № 732. – Доступ из системы «Lex.uz». – URL: https://lex.uz/ru/docs/7188994.
3. Абдурашидов И.Ж. РАЗВИТИЕ СЕТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ “ТОК ВОР” В УЗБЕКИСТАНЕ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных исследований: сб. ст. по матер. LXXXIII междунар. науч.-практ. конф. № 1(74). – Новосибирск: СибАК, 2025.
4. Абдурашидов И.Ж, Мирзалиев С.М. Обзорный анализ и сравнение эксплуатационных характеристик различных моделей электромобилей на примере рынка России и Узбекистана // Journal of Transport Scientific-Technical and Scientific Innovation Journal. 2024. Т. 1, № 4. С. 14–20.
5. Абдурашидов И.Ж., Алимарданов Р.А. Сравнительный анализ испытательных циклов WLTP и CLTC для легковых электромобилей: особенности проведения замеров и унификация показателей // Research Focus International Scientific Journal. 2025. Т. 3, № 12. С. 41–48. URL: https://refocus.uz/index.php/1/article/view/1207.
6. Абдурашидов И.Ж. Сертификат участника RISMUz Best Practices Workshop (Берлин, 11–13 ноября 2024 г.) / Организатор: RISMUz. – Берлин, 2024.
7. Абдурашидов И.Ж., Шарифбаева Х.Я. Диплом участника II Международного научно-методического семинара «Реновации педагогических практик в современном образовательном пространстве» (Оренбург, 2024) / Оренбургский институт путей сообщения – филиал СамГУПС. – Оренбург, 2024.
8. Abdurashidov I.Z., Sharifbaeva, K.Y. Research on the efficiency of different energy sources for electric vehicle charging // International Conference on Thermal Engineering. 2024. 1(1).
9. Абдурашидов И.Ж., Ибрахимов К.И. Влияние условий эксплуатации автомобилей-самосвалов на их ресурс работы // Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии, инновационные идеи и перспективы их применения в сфере производства». Т. 2. 2021. С. 32–36.
10. Валиев Б. Ф., Нормирзаев А. Р. Анализ рынка электромобилей Узбекистана // Экономика и социум. 2023. №5-2 (108).

11. Ёкубжонов С.Г., Ибрахимов К.И., Абдурашидов И.Ж., Мирзаев М.М. Испытания автомобиля-самосвала МАЗ в условиях жаркого климата // Республиканская научно-практическая конференция «Жамоат хавфсизлигини таъминловчи бўлинмаларда ҳайдовчиларнинг касбий тайёргарлигини ошириш муаммолари». Т. 1. № 1. 2021. С. 211–216.
12. Иминов Махмуджон Азимжон угли. Развитие электромобильной промышленности и рынка: мировые тренды и перспективы в Республике Узбекистан // Вестник экспертного совета. 2023. №1 (32).
13. Кульмухамедов, Д.Р., Абдурашидов И.Ж. Научные основы повышения эффективности автотранспортных средств в условиях жаркого климата // 113-я международная научно-техническая конференция «Техническое регулирование в области автотранспортных средств». — Москва: Автополигон, 7 декабря 2022 года. — Московская обл., РФ.
14. Кульмухамедов Ж.Р., Хикматов Р.С., Саидумаров А.Р., Абдурашидов И.Ж. Эффективная мощность и момент двигателя в функции температуры окружающей среды // Научный журнал транспортных средств и дорог, 2023 №2. С. 43-50.
15. Мирзалиев С.М., Абдурашидов И.Ж. Влияние электромобилей на транспортную инфраструктуру // Научно-технические аспекты развития автотранспортного комплекса: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. – Горловка: Автомобильно-дорожный институт (филиал) ДонНТУ, 2024. – С. 401–404.
16. Мирзалиев С.М., Шарипов К.А. Modeling and simulation of hydraulic load sensing proportional valve PVG32. // Сборник трудов 104-й международной научно-технической конференции на тему «Опыт создания и эксплуатации автомобильного транспорта в условиях жаркого климата». – Ташкент, 2018. – С. 121-129.
17. Мирзалиев С.М., Шарипов К.А., Иноятходжаев Ж.Ш. Перспективы развития автомобилей на возобновляемых источниках энергии. // Международная конференция на тему «Современные технологии электромобилей с применением новых источников энергии». – Ташкент, 2019. – С. 26-29.
18. Танташев Ринат Ахмедович, Мамаджанов Сардор Сабохиддин Угли О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ // ORIENSS. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-perspektivah-razvitiya-elektromobilnoy-otrasli-v-uzbekistane>.
19. Томпсон, М. Последние тенденции и разработки в инфраструктуре зарядки электромобилей [Электронный ресурс] / М. Томпсон. – 2024. – Режим доступа: Последние тенденции и разработки в инфраструктуре зарядки электромобилей - Sigma Earth.
20. Хакимов, Р. и др. Переход на электротранспорт и пути развития // Электротранспортни яратишга қаратилган изланишлар / NamMQI. – 2022. – Т. 2. – С. 351-354.
21. Шарифбаева Х. Я., Абдурашидова М. Ж. Интегрирование в образование стратегии формирования STEM-компетенций: комплексный анализ от начальной до высшей школы // Экономика и социум. 2024. №1 (116). – С. 1673-1683.
22. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидова М.Ж. Применение ИИ для персонализации обучения студентов вузов // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2024. 11(128).
23. Sharifbaeva K. et al. Formation of methodical competence of special subjects teachers in technical universities // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
24. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидов И.Ж. Опыт подготовки преподавателей технических дисциплин в ведущих вузах мира // Вестник науки и образования. 2021. №7(110). С. 27-29.
25. Шарифбаева Х. Я., Абдурашидов И. Ж. У. Общесметодическая подготовка преподавателей специальных дисциплин в технических вузах // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 23-3 (101). – С. 49-51.
26. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидов С.Ж. Инновации в образовательной среде: деловые игры // Архитектура, строительные отрасли и художественное образование: место инноваций: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Ташкент, 2024. – С. 178–180.
27. <https://uznews.uz/posts/78862>.
28. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/12/19/charging-stations/>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

